

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA MAVJUD METAFORALARNING QIYOSIDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Mahfuza Nishonboyeva

Farg'ona, O'zbekiston

mahfuzahoshimova1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906822>

ANNOTATSIYA: Ushbu tezisda kundalik hayotimizda eng ko'p qo'llaniluvchi ko'chim turlarida biri bo'lmish metafora hamda uni o'rganish, qo'llash va tarjima jarayonida duch kelinadigan muammolar o'rganiladi va ularga yechim berishga bag'ishlanadi. Muammolar tahlil jarayonida ingliz va o'zbek tillaridan umumiy misol hamda ko'p uchratiladigan muammolar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Metafora, o'xshatish, simile, sinekdoxa, kontekst, istiora, tashbeh, ko'makchilar.

Metaforani nima maqsadda qo'llanilayotganini aniqlay olmaslik tinglovchi yoki o'quvchi ongida tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Masalan, yuqorida cho'chqa hayvoni misolini ko'rib chiqdik. Endi ana shu hayvon nomini aynan bir tilda turli konteksts namoyon bo'lishini ko'rib chiqamiz. Cho'chqa inson quyidagi ma'nolar kelib chiqishi mumkin:

1. Semiz inson
2. Jahldor inson
3. Tartibsiz inson

Yuqoridagi keltirilgan metaforalarni qo'llash konteksga va nima maqsadda qo'llanilayotgani, hamda qaysi xususiyatiga ko'ra farqlanadi. Ya'ni bir insonning meyoridan ortiq ovqatlanishini uchratgan inglizlar "Semiz inson" ma'nosida qo'llaslar, boshqa vaziyatda tarbiyasiz yoki o'ta tezoib, jahldor insonlarga nisbatan ham ishlatadilar. Chexiyaliklar esa uyi-usti boshi yoki kiyimlari tartibsiz, to'zigan holatdagi inslarga "Pig man" – "cho'chqa inson" metaforasini qo'llaydi. Muammo shundaki, turli kontekst turli metaforalarni talab qilar ekan, mos keluvchi metaforani qo'llash yoki uni to'g'ri tushunish, tarjima jarayonida ham o'quvchiga asl ma'no yetkazib berish uchun kontekstdan xabardor bo'lish, butun matnni tushunish hamda umumiy bilim darajasi yuqori bo'lishi ushbu muammo yechimi hisoblanadi.

Metafora bu o'xshatishmi?

Uchinchi muammo ba'zi bir til o'rganuvchilar metaforani o'xshatish vositasi (simile) bilan chalkashtirib yuborishadi. Bunday holatni nafaqat chet tilini o'rganayotgan balki o'z ona tilini o'rganayotgan o'quvchilarda ham kuzatishimiz mumkin. Aslida bu ikki ko'chim bir biridan tubdan farq qiladi. Agar gapda metafora oldidan –dek,-day, -simon, -vash, - namo qo'shimchalari; kabi, singari, xuddi, yanglig', misoli, o'xshash (as, like) ko'makchilar yordamida shaxs va predmetlar bir-biriga qiyoslangada, bu holat metafora hisoblanmaydi balki o'xshatish hisoblanadi. Meafora va o'xshatishning qo'llanilish jihatidan farqlasak, adabiyotshunoslikda metafora istiora san`atini hosil qiladi, o'xshatish esa, tashbeh san`atini hosil qiladi.

Masalan,

Metafora: Buvijonim – uyimizning quyoshi.

O'xshatish: Buvijonim misoli quyosh.

Metoforaning boshqa badiiy o'xshatish vositalaridan farqlay olish ba'zan qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shu sabali ko'plab misollar orqali ko'rib chiqish kerak bo'ladi.

Metafora: Life is a highway- Hayot bu oxiri yo‘q yo‘l yoki o‘zbekcha metaforada tubi yo‘q dengizga to‘g‘ri keladi.

O‘xshatish: Life is **like** rainbow- Hayot **xuddi** kamalak.

Metafora va o‘xshatish ikki narsani bir- biriga o‘xshatish vazifasini bajarsada, ular quyidagi farqli jihatlarga ega:

Metafora	O‘xshatish (Simile)
U tog‘ridan to‘g‘ri oxshatmaydi, balki ishora qiladi, nazarda tutadi	To‘g‘ridan to‘ri solishtiradi
Qiyoslanuv jarayonida hech qanday qo‘shimlar-u yordamchi so‘zlarda foydalanilmaydi	Qiyoslanayotganda ko‘makchilar va o‘xshatish qo‘shimchalaridan foydalanish shart.
Nutqni kuchli va ta‘sirchang qiladi	Nutqni aniq va tushunarli qiladi
Masalan, Susan bugungi musobaqada gepard edi.	Masalan, Susan bugungi musabaqa xuddi geparddek tez yugurdi

Demak, boshqa ko‘chim turlari singari aynan metaforada ham bir qancha muammolar kelib chiqishi mumkin. Bunday chalkashliklar va muammolarni oldini olish uchun esa, avvalo tinglovchi va so‘zlovchi yetarli bilim va saviyaga ega bo‘lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, boshqa ko‘chim turlari singari metaforik birliklarlar tufayli ham tinglovchi va so‘zlovchi o‘rtasida tushunmovchilik yoki chalkashliklar kelib chiqishi mumkin ekan. Ulardan biri metaforik birikma bir tildan ikkinchisiga tarjima qilinayotganda sodir bo‘ladi. Tarjima ikki til va ikki madaniy an‘anani o‘z ichiga oluvchi faoliyat hisoblanib, tarjimondan nafaqat til bilish mahorati balki o‘sha til va o‘z tili ana‘ana, qadriyati hamda madaniyati haqida yetarli ma‘lumotlarga ega bo‘lish talab qilinadi. Ya‘ni tillar bir-biriga leksik, lingvistik hamda kulturologik farqlanishi sabab, tarjima jarayoni yo osonlashadi, yo murakkablashadi. Hozirgi kunda chet tilida yozilgan asarlarni o‘z tiliga tarjima qilayotgan tarjimonlar badiiy asardagi qo‘llanilgan metaforik ko‘chimlarni tarjima qilishga bir qancha muammolarga duch kelmoqdalar. Undan tashqari yana bir dolzarb muammo metafora ko‘chim turini boshqa ko‘chim bilan chalkashtirish: malasan, o‘xshatish (simile) bilan. Yana bir muammo, so‘zlovchining nima maqsadda metaforani qo‘llayotganini tinglovchi uchun mavhum ekanligidir. Buni yuqorida cho‘chqa hayvoni misolida ko‘rib chiqildi.

References:

1. [What is A Metaphor? —Definition and Examples | Grammarly www.grammarly.com > blog](http://www.grammarly.com/blog/what-is-a-metaphor/)
2. Сайфуллаева Р. в.б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув қўлланма. – Тошкент, 2006.
3. Qilichov E. Matnning lingvistik tahlili. – Buxoro, 2000.
4. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги о‘збек адабий тили. – Тошкент, 1992.
5. Vyvyan Evans and Melanie Green.” Cognitive Linguistics An Introduction” EDINBURGH UNIVERSITY PRESS.
6. Mo‘minov, Sh.S. (2022). Memuar, bag‘ishlov va marsiyalarda rahbar muloqot xulqiga xos qirralarning namoyon bo‘lishi. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 689-694.

7. Мўминов, Ш.С. (2022). Раҳбар нутқининг таъсир ўтказиш усуллари. *Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 418-426.
8. Mo'minov, S. (2022). Alisher Navoi-about the State and its Governance. *EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE*.
9. Муминов, С. М., & Мўминов, Ш. С. (2022). ШАХС МАЪНАВИЯТИНИ ЎСТИРИШДА РАҒБАТНИНГ ЎРНИ ВА УНИНГ РАҒБАР МУЛОҚОТ ХУЛҚИДА НАМОЁН БЎЛИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 23), 689-696.
10. Mo'minov, S. (2022). Мулоқот ва замонавий раҳбар маънавияти. *Scienceweb academic papers collection*.
11. Deignan, A., Gabrys, D., & Solska, A. Teaching English metaphors using cross linguistic awareness-raising activities // *ELT Journal*. – 1997. - 51(4). – p. 352-360.
12. Lakoff, G. *Metaphors We Live by* / G. Lakoff, M. Johnson. — Chicago, 1980. — 242 p. — Text: unmediated.
13. Mandelblit N. The cognitive view of metaphor and its implications for translation theory. *Translation and Meaning, Part 3*. – Maastricht: Universitaire Press, 1995. – p. 483-495.
14. Newmark P. A. *Textbook of translation*. – L.; N.Y.: Prentice Hall, 1988.